

ПРОБЛЕМНЫЙ МЕТОД ОБУЧЕНИЯ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ И ЯЗЫКОВЫХ НАВЫКОВ У УЧАЩИХСЯ

Отаханова Шохсанам Махаммадали кизи

Научный сотрудник Наманганского государственного университета

otaxanovashohsanam@gmail.com

Аннотация: В данной работе рассматривается проблемный метод обучения как активный подход, позволяющий учащимся сталкиваться с реальными или смоделированными проблемами, что способствует развитию критического мышления и творческих способностей. В качестве практического примера описывается использование метода «литературной эволюции» в учебной программе по литературе, где учащиеся исследуют влияние классических произведений на современную литературу.

Ключевые слова: проблемный метод обучения, критическое мышление, творческие способности, проблемные задания, исследовательский метод, учебная мотивация, образовательный процесс, самостоятельность учащихся.

MUAMMOLI O‘QITISH USULI O‘QUVCHILARDA TANQIDIY FIKRLASH VA TIL KO‘NIKMALARINI RIVOJLANTIRISH VOSITASI SIFATIDA

Otaxanova Shohsanam Maxammadali qizi

Namangan davlat universiteti ilmiy xodimi

otaxanovashohsanam@gmail.com

Annotatsiya: ushbu maqola muammoli ta’limni faol yondashuv sifatida ko‘rib chiqadi, bu o‘quvchilarga real yoki simulyatsiya qilingan muammolarga duch kelish imkonini beradi, bu esa tanqidiy fikrlash va ijodkorlikni rivojlantirishga yordam beradi. Keys tadqiqoti adabiyot o‘quv dasturida adabiy evolyutsiyadan foydalanishni tasvirlaydi, unda talabalar klassik asarlarning zamonaviy adabiyotga ta’sirini o‘rganadilar. Talabalarni axborotni izlash va tahlil qilish, ularning tashabbuskorligi va tanqidiy fikrlashini rivojlantirish jarayoniga faol jalb etuvchi tadqiqot usuli ham ko‘rib chiqiladi.

Kalit so‘zlar: muammoli o‘qitish usuli, tanqidiy fikrlash, ijodkorlik, muammoli vazifalar, tadqiqot usuli, ta’lim motivatsiyasi, ta’lim jarayoni, o‘quvchilarning mustaqilligi.

PROBLEM-BASED LEARNING AS A MEANS OF DEVELOPING CRITICAL THINKING AND LANGUAGE SKILLS IN STUDENTS

Otaxanova Shohsanam Maxammadali qizi

Researcher at Namangan State University

otaxanovashohsanam@gmail.com

Annotation: This paper examines the problem-based learning method as an active approach that allows students to face real or simulated problems, which contributes to the development of critical thinking and creativity. As a practical example, the use of the "literary evolution" method in the literature curriculum is described, where students explore the influence of classical works on modern literature. Also considered is the research method, which actively involves students in the process of searching and analyzing information, developing their initiative and critical thinking.

Keywords: problem-based learning method, critical thinking, creativity, problem-based tasks, research method, learning motivation, educational process, student independence.

В современной отечественной педагогике развиваются новые направления, в рамках которых акцентируется внимание на изучении функционирования и трансформации будущих учителей русистов. Углубляющимися преобразовательными процессами, происходящими в жизни независимого Узбекистана, который уверенной поступью идет по пути демократизации государства и общества. Эти процессы охватывают в том числе и образовательную сферу.

Реформа образовательной сферы в Республике Узбекистан непосредственно коснулась каждого школьного предмета, в том числе и русского языка. Как отметил наш президент Шавкат Мирзиёев: «Настало время создать в нашей стране новую систему обучения иностранным языкам, которая станет прочным фундаментом на будущее. Раз мы ставим перед собой цель построения конкурентоспособного государства, то отныне выпускники школ,

лицеев, колледжей и вузов должны свободно владеть как минимум двумя иностранными языками. Это строгое требование должно стать главным критерием работы руководителя каждого учебного заведения» [1].

В мире одной из приоритетных задач является необходимость подготовки выпускника высшего образовательного учреждения к жизни в условиях многонациональной и поликультурной среде, формирование умений осуществлять профессиональное взаимодействие с людьми разных культур, разных национальностей, к пониманию культурных, этнических ценностей и различий. Оно должно способствовать формированию у молодежи независимого мышления, критического и исторического осмысления и выработки суждений, основанных на моральных ценностях [2].

Русский язык - это не просто средство общения, а целый мир, наполненный богатством и многогранностью. Его мелодия и ритм способны передать самые тонкие оттенки чувств и мыслей. Слово - это искусство, которое творят писатели, поэты и ораторы, наполняя его глубиной и выразительностью.

Русский язык не только является средством общения, но и ключом к богатой культуре, литературе и истории. Умение свободно выражать свои мысли и идеи на этом языке позволяет глубже понимать окружающий мир, устанавливать новые связи и сотрудничество с другими людьми.

Кроме того, знание русского языка способствует развитию критического мышления и креативности, что крайне важно в современном обществе. В условиях глобализации, когда навыки коммуникации и адаптивности становятся решающими, владение русским языком открывает доступ к международным проектам, культурному обмену и научным исследованиям. Таким образом, инвестиции в изучение языка становятся важным шагом на пути к личностному и профессиональному росту.

Проблемный метод обучения - это активный подход, при котором учащиеся сталкиваются с реальными или смоделированными проблемами и решают их, развивая критическое мышление и творческие способности.

При определении проблемного обучения как типа обучения российский профессор Т.В.Кудрявцев пишет: «Процесс обучения, моделирующий в своих существенных чертах процесс мышления и носящий активно-поисковый характер, можно назвать проблемным обучением в отличие от объяснительно-иллюстративного типа обучения. Проблемное обучение заключается в создании перед учащимися проблемных ситуаций, осознании, принятии и разрешении

этих ситуаций в ходе совместной деятельности учащихся и учителя при оптимальной самостоятельности первых и под общим направляющим руководством последнего». Именно поэтому для Т.В.Кудрявцева проблемное обучение - это тип обучения, характеризуемый определенным типом продуктивного мышления, типами проблемных ситуаций, типом противоречия в их основе [3; С. 281].

Российский академик М.И. Махмутов, определяя суть проблемного метода обучения, выделяет шесть ключевых методов, каждый из которых обогащает образовательный процесс и способствует глубокому усвоению знаний:

1. Метод монологического изложения;
2. Рассуждающий метод изложения;
3. Диалогический метод изложения;
4. Метод проблемного изложения;
5. Частично-поисковой (эвристический) метод;
6. Исследовательский метод [4; С.115].

Предположим, что в рамках учебной программы по литературе учитель использует метод «литературной эволюции». Учащиеся делятся на группы и получают задание создать эссе или мини-проект, исследующий влияние одного из классических произведений на современную литературу. Например, группа может выбрать произведение Узбекской литературы и проанализировать его влияние на современные произведения.

Исследовательский метод обучения предполагает активное участие учащихся в поиске и обработке информации, что способствует формированию новых знаний. Этот подход особенно ценен для развития критического мышления, аналитических способностей и самостоятельности студентов. Рассмотрим основные аспекты исследовательского метода:

1. Самостоятельность и инициатива: Учащиеся активно участвуют в выборе темы исследования и разработке плана исследования;
2. Поиск и анализ информации: Учащиеся сами находят и используют различные источники информации (литературные, интернет-ресурсы, статистические данные и т.д.), чтобы собрать достоверные данные для своего исследования;
3. Критическое мышление и оценка: Учащиеся анализируют собранную информацию, оценивают её достоверность, проверяют на противоречия и формулируют собственные выводы;

4. Коммуникация результатов: Результаты исследования обычно представляются в форме научного доклада, презентации или письменного отчета, что развивает учащихся как ораторские, так и письменные навыки;

5. Развитие критериального мышления: Учащиеся учатся использовать критерии для оценки информации и принятия решений на основе собственных выводов и аргументации [4; С.122].

Исследовательский метод не только способствует глубокому пониманию учебного материала, но и развивает учащихся как активных и самостоятельных участников образовательного процесса, готовых к решению сложных задач в различных областях знаний.

Проблемный метод неизменно подразумевает наличие проблемного задания. Проблемные задания играют ключевую роль в формировании учебной мотивации, способствуют глубокому освоению учебного материала и развитию самостоятельного мышления. Они помогают учащимся применять полученные знания на практике, анализировать сложные ситуации и находить решения для различных проблемных задач. Отсутствие достаточного количества таких заданий может привести к снижению уровня академической мотивации учащихся и ограничить их возможности в полноценном понимании и применении учебного материала. Это также может сказаться на развитии критического мышления и способности анализировать информацию, что важно для их будущей профессиональной и личностной зрелости. Таким образом, внимание к разработке и внедрению достаточного количества проблемных заданий в учебные программы является ключевым аспектом обеспечения высококачественного образования и разностороннего развития учащихся.

Введение проблемных заданий на уроках русского языка демонстрирует значительное улучшение образовательного процесса и активизацию учебной деятельности учащихся. Использование такой методики способствует не только углубленному освоению языковых навыков, но и развитию критического мышления, логического анализа и способности к самостоятельному решению проблем. Однако для дальнейшего успешного применения проблемных заданий необходимо провести дополнительное исследование и адаптацию методики под уникальные условия каждой школы и особенности учебной группы. Культурные особенности и языковая среда узбекских школ могут влиять на восприятие и эффективность данной методики, поэтому важно учитывать эти аспекты при разработке и внедрении заданий.

Следует также уделить внимание процессу обучения и поддержке педагогов, которые должны быть готовы к работе с проблемными заданиями и обеспечивать их качественное проведение. Эффективная подготовка учителей способствует повышению мотивации учащихся и улучшению результативности уроков по родному казахскому языку.

Современное педагогическое сообщество сталкивается с важной задачей по расширению корпуса проблемных заданий для совершенствования синтаксических компетенций у учащихся, изучающих русский язык как иностранный. Проблемные задания представляют собой эффективный метод, способствующий не только углубленному освоению языковых структур и правил, но и развитию умения применять их в практических задачах и коммуникативных ситуациях.

Использованная литература:

1. <https://yuz.uz/ru/news/prezident-xorijiy-tillarni-orgatish-boyicha-kelajak-uchun-mustahkam-poydevor-boladigan-yangi-tizimni-yolga-qoyish-vaqti-soati-keldi>.
2. Декларация принципов толерантности, утвержденная Генеральной конференцией ЮНЕСКО от 16 ноября 1995 г.
3. Кудрявцев В. Т. Проблемное обучение: истоки, сущность, перспективы. М., 1991.
4. Махмутов М.И. Проблемное обучение. Основные вопросы теории. М.: Педагогика, 1975.